

BIOLOGIYA VA GEOGRAFIYA FANLARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK SHART - SHAROITLARI

Manzura Abduraximova Shavkatovna

Toshkent viloyati Ohangaron tumani 28-maktabning geografiya fani o'qituvchisi

Boymurodova Zamira Normurodovna

Toshkent viloyati Ohangaron tumani 29-umumiy o'rta ta'lim maktabining biologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7521383>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiyani va geografiya darslarida interfaol metodlarning qo'llanishi, o'qitishning pedagogik shart-sharoitlari borasida ma'lumotlar keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: Faol va individual muloqoti, laboratoriya mashg'uloti, darslik, ko'rgazmali va didaktik materiallar, kompyuter, dars, metod, fan, o'quvchi, samara, tabiiy, interfaol, qo'llamoq, bilim.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - УСЛОВИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ

Аннотация. В данной статье представлена информация об использовании интерактивных методов на уроках биологии и географии, педагогических условиях обучения.

Ключевые слова: Активное и индивидуальное общение, лабораторные занятия, учебник, наглядные и дидактические материалы, компьютер, урок, метод, наука, студент, эффективность, естественный, интерактивный, применение, знание.

PEDAGOGICAL CONDITION - CONDITIONS OF TEACHING THE SCIENCES OF BIOLOGY AND GEOGRAPHY

Abstract. This article provides information on the use of interactive methods in biology and geography lessons, pedagogical conditions of teaching.

Key words: Active and individual communication, laboratory training, textbook, visual and didactic materials, computer, lesson, method, science, student, efficiency, natural, interactive, application, knowledge.

Pedagogik jarayon yaxlit tizim sifatida didaktikaning asosiy printsiplari ta'limni va tarbiyani individuallashtirish o'zaro bogliqligini tadqiq etadi. O'quv-tarbiya jarayoni bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni ta'minlash bilan birga ijtimoiy muhitda tarbiyalanishni ham ta'minlaydi. Individual yondashuv - metodikaning bir printsiipi bo'lib, unda o'qituvchi o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini hisobga olib, individual model asosida o'quv faoliyatini tashkil etadi; ular bilan muloqotda yuksak madaniyatni namoyon qiladi va hamkorlikka kirishadi. Laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarning individual ishlarini faol tashkil etishda tabaqalashgan ta'lim texnologiyasidan keng foydalaniladi. Tabaqalashgan ta'lim texnologiyasi o'quv jarayonining muayyan qismining didaktik maqsadini amalga oshirishga imkon beradigan mazmun, vosita va shakllar tahminotsidan iborat. Mazkur texnologiyaning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- o'qituvchining o'quvchilar bilan faol va individual muloqoti ta'minlanadi: kuchsiz o'quvchilarga yo'llanma, qobiliyatli o'quvchilarga e'tibor berish imkoniyati vujudga keladi;

- o'quvchilarning bilimlarni mustahkamlash imkoni va kasbiy mahorati ortadi.

- qobiliyatli o'quvchilarning o'z bilimlarini namoyon qilishga, o'rta o'zlashtiradigan o'quvchilarning bilim olishga qiziqishi ortadi;

- o'quvchilarda laboratoriya mashg'ulotiga qiziqish va ehtiyoj tug'iladi. Tabaqalashgan ta'lim - o'qitish shakli va o'qitish jarayonini tashkil etish modeli bo'lib, unda o'qituvchi har bir o'quvchi bilan individual ishlaydi. O'quvchilar o'zlarining shaxsiy xususiyati, qobiliyati, qiziqishi va ehtiyojiga moslab tuzilgan o'quv to'shiriqlarini bajarishadi, ya'ni o'qitish vositalari [darslik, ko'rgazmali va didaktik materiallar, kompyuter] bilan yakka tartibda ishlashadi.

Individual ta'limning asosiy afzalligi, o'quvchi o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish, ta'lim mazmuni, vositalari va metodlarini tanlashda ularning shaxsiy xususiyatlari va faolligini hisobga oladi. Shu sababdan mazkur jarayonni jadallashtirish, o'quvchini o'quv topshiriqlarini bajarishda mo'ljalni to'g'ri olishiga va tezroq moslashishiga, o'z imkoniyatlari darajasida bilim va ko'nikmalarni egallashlariga imkon yaratiladi. Biz ishlab chiqqan metodika asosida individual ishlarni tashkil etishda har bir o'quvchiga alohida to'shiriq beriladi. Topshiriqlarni o'quvchilar bir-birlarining yordamisiz mustaqil bajarishlari zarur. Laboratoriya mashg'ulotini bunday usulda tashkil etish uchun har bir o'quvchiga o'quvmetodik ta'minot tarqatib berilishi zarur bo'ladi.

Individual ish shakli ayniqsa, ta'lim oluvchilarning individual qobiliyati va imkoniyatini inobatga olingan holda o'quv jarayonini tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, o'quv-metodik ta'minotda keltirilgan to'shiriqlarni asosan o'quvchilar mustaqil bajarishadi, ya'ni mashg'ulot asosan o'quvchilarning individual mustaqil faoliyatiga asoslanadi. Shu o'rinda mustaqil bajariladigan ishlar xususida ham to'xtalib o'tmoqchimiz. Mutaxassislar tayyorlash tizimini tubdan qayta qurish, o'quv-tarbiya jarayonining ahamiyatini oshirishda o'quvchilarning mustaqil faoliyatiga asoslangan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish muhim o'rin egallaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan laboratoriya mashg'ulotlarida bilim olishi bilan birga, ularda ko'nikma va malakalarini shakllanishiga imkoniyat tugiladi.

Tabiiy fanlar, shu jumladan, biologiyani o'qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish uchun biologiya ta'limi mazmunining o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olish zarur. Biologiyani o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning o'quv motivlarini rivojlantirish, tabaqalashtirilgan ta'limni tashkil etish, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholash, tahsil oluvchilarning mustaqil va ijodiy izlanishlarini tashkil etish mumkin. Biologiyani o'qitishda foydalaniladigan axborot texnologiyalari quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Ta'limiy vazifasi - o'quvchilarga o'rganiladigan mavzu bo'yicha asosiy va qo'shimcha materiallar, asosiy tushuncha va ularning izohlari, turli jadvallar, diagramma, murakkab ilmiy va ishlab chiqarish xarakteridagi tajribalar to'g'risida keng qamrovli bilim berish imkoniyati vujudga keladi.

2. O'quvchilarning o'quv faoliyatini yo'naltirish vazifasi — o'quvchilar axborot texnologiyalari mahsullari bo'lgan ta'lim beruvchi, modellashtirilgan va nazorat dasturlari, shuningdek, animatsiyalar vositasida ishlash barobarida, mazkur dasturlar o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishni ham o'zida mujassamlashtiradi, ya'ni O'quvchilarni chuqur va mustahkam bilim olishga yo'naltiradi.

3. Ko'rgazmalilik vazifasi — boshqa o'qitish vositalaridan farq qilib, axborot texnologiyalari mahsullari bo'lgan animasiyalar o'quvchilarni biologiyaviy jarayonlarni harakat va dinamik tasvirlash imkoniyati mavjudligi sababli, o'qitish jarayonida o'rni beqiyos.

4. Nazorat vazifasi — biologiya ta'limining barcha shakllari: dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari darslarda, shuningdek, biologiya darsining barcha bosqichlarida o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va baholash, nazoratning haqqoniyligi, muntazamliligi, keng qamrovliligi, takrorlanuvchanligini amalga oshiradi.

5. Rivojlantiruvchi vazifasi — o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish dasturlaridagi o'quv topshiriqlarning qiyinlik darajasiga ko'ra: reproduktiv, produktiv, qisman-izlanishli va ijodiy xarakterda bo'lishi o'quvchilarning topshiriqlarni bilimi, ehtiyoji va qiziqishiga mos holda keyingi bosqich topshiriqlarini bajarishga bo'lgan intilishini orttiradi, fan asoslarini mustahkam o'zlashtirishiga zamin yaratib shaxs sifatida rivojlanish imkoniyatini vujudga keltiradi.

6. Tarbiyaviy vazifasi — o'quvchilar axborot dasturlari bilan ishlashi natijasida o'quv va aqliy mehnat ko'nikmalarini rivojlantiriladi.

7. Ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish vazifasi - tabiat va undagi obyektlarni o'rganish 2 olam: makro va mikroolamga ajratilib, biologiya fani o'zining mazmuniga ko'ra, aksar hollarda mikroolam: hujayra, to'qimalarda boradigan jarayon, kimyoviy elementlarning molekula, atomning tuzilishi, masalan, modda va energiya almashinuvi, fotosintez, oqsillar biosintez, biotexnologiya va gen injeneriyasiga doir o'quv materiallarni animasiyalar orqali o'rganib, abstrakt tafakkuri va ilmiy dunyoqarash rivojlanadi va pirovard natijada kengayadi. Biologiyani o'qitishda axborot texnologiyalarining yuqorida qayd etilgan vazifalarini e'tiborga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish yo'llarini belgilash va amaliyotga joriy etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri sanaladi.

Axborot texnologiyalari mahsullaridan foydalanilgan darslar axborotlarga boy, ko'rgazmali, interfaol bo'lib, vaqtdan unumli foydalanish, har bir o'quvchining o'z tempi bo'yicha bilim olish, o'qituvchi esa, o'quvchilar bilan tabaqalashtirilgan va individuallashtirilgan ta'limni amalga oshirish imkoniyati vujudga keladi, shu bilan bir qatorda o'qitishda natijalarini nazorat qilish va baholash uchun zamin yaratadi.

Bugungi kunda geografiya fani talabalarga tabiat va Yer haqidagi bilimlarni hamda ilmiy dunyoqarashini vujudga keltirib, yer yuzi tabiati, xo'jaligi va aholisi haqidagi turli ma'lumotlar haqida bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu esa yer yuzining tabiiy manzarasi, tabiatdan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, aholi turmush darajasini, atrof-muhit holatini yaxshilash vositalari, insonlarda ekomadaniyatni shakllantirish usullari haqida mantiqiy fikrlashga o'rgatadi. Tabiiy geografiya kursi talabalarda yerga, atrof-muhitga bo'lgan munosabatni, ekomadaniyatni vujudga keltirishda va shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Hozirgi pandemiya sharoyitida masofaviy ta'lim tizimida talabalarni mustaqil ishlashi uchun keng imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, bevosita talabalar o'zlari mustaqil kitob o'qishlari hamda mustaqil o'rganishlari talab qilinmoqda. Chunki, har bir mavzuni mustaqil o'rganishda talabalar o'z xotiralarida ma'lumotlarni ko'proq saqlay oladi lar hamda ularda mustaqil fikrlash doirasi kengayib, turli innovatsion g'oyalarni vujudga keltira boshlaydilar.

Tabiiy geografiya darslarini mustaqil o'rganishda talabalar quyidagi metodlardan foydalanishi samarali hisoblanadi. Masalan, Materik va okeanlar tabiiy geografiyasi kursidagi

ma'lum turga oid ma'lumotlarni "Toifalash" grafik organayzeridan foydalanib jadval shaklida jamlash va ularni tartiblab joylashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, materik va okeanlarning iqlim mintaqalari hamda tabiat zonalari mavzularidagi ma'lumotlardan foydalanib yozuvsiz xaritaga ulardagi asosiy ma'lumotlarni tushirib chiqishi ma'lumotlarni yodda qolishida katta yordam beradi. "Toifalash" grafik organayzeri talabalarni o'rganilayotgan mavzuning muhim xususiyat va jihatlarini aniqlash, ma'lumotlarni umumlashtirishga o'rgatadi. Uni qo'llashda talabalarda mantiqiy fikrlash, muhim xususiyatlarni yorituvchi ma'lumotlarni muayyan tizimga keltirish ko'nikmalari shakllanadi. Bir turdagi ma'lumotlarni jamlab jadval shakliga keltirib o'rganish interfaol metodi yangilik bo'lmasa ham hozirda ushbu metoddan foydalanuvchilar soni kamayib bormoqda bunga sabab esa dars vaqtida bu metod biroz ko'p vaqtni olishi hisoblanadi. Lekin, bu metodni mustaqil o'rganish vaqtida yo'lga qo'yish birmuncha samarali hisoblanadi. Materik va okeanlar tabiiy geografiyasi o'quv kursini mustaqil o'rganish davomida o'quvchilar quyidagi jadvallarni tuzishi samarali hisoblanadi. Geoxronologik jadval, havo haroratlari, yog'inlar, milliy bog' va qo'riqxonalar, materik burunlari, cho'qqilar, vulqonlar, tabiat zonalari, iqlim mintaqalari, botiqlar, cho'kmalar, ko'llar, daryolar, ilmiy stansiyalar, tuproqlar, o'simliklar, hayvonot olami va sayohatchi geograf olimlar, Dunyo okeani dengizlari, Dunyo okeani oqimlari kabi jadvallar tuzish mumkin. Yuqorida keltirib o'tilgan metodlarni mustaqil o'rganishda qo'llash juda samarali hisoblanib, talabalar ayniqsa o'z ustida ko'proq ishlovchi talabalar uchun juda foydali metod hisoblanadi. Hozirgi kunning talabi yoshlarni iqtidorli, aqlli, innovatsiyaga ega bo'lishlari bilan bir qatorda har tomonlama yetuk va barkamol shaxsga aylanishi bugungi ta'lim sohasidagi olib borilayotgan ishlarning natijasidir. Mana shunaqa turli mazmundagi jadvallarni tuzish va uni to'ldirish talabani iqtidori va innovatsiyaga intilishidan dalolat beradi.

Ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni, o'qitishning interfaol usullarini qo'llash o'qituvchining ijodkorlik mahoratini, qolaversa, mas'uliyatini yanada oshiradi. Bundan kelib chiqadiki, yangi pedagogik texnologiyaning maqsadi o'qitish emas, balki ularni mustaqil o'qishga o'rgatishdir. Demak, ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish malakasini shakllantirishda, muhim omil hisoblanadi. Yangi asr kishilarida faollik bilan mustaqil ish olib borish, tezkorlik bilan qarorlar qabul qilish, o'zgaruvchan hayot sharoitlariga moslashuvni talab qiladi. Shu bois ham ta'lim tizimida birinchi navbatda dars berish faoliyatiga birlamchi e'tibor qaratilmoqda. Noan'anaviy ta'limda o'qituvchi yoki darslik asosiy bilim manbai, bilish jarayonining nazoratchisi bo'lgan bo'lsa, shaxsga mo'ljallangan ta'limda o'qituvchining vazifasi o'quvchi – talabalarning mustaqil bilim olish faoliyatini tashkil etish ularning o'quv faoliyatini yo'nalishga solib aniqlab borishdan iborat bo'lmoqda. Geografiya darslarini mustaqil o'rganishda talabalar quyidagi metodlardan foydalanishi samarali hisoblanadi. Masalan, Materik va okeanlar tabiiy geografiyasi kursidagi ma'lum turga oid ma'lumotlarni "Toifalash" grafik organayzeridan foydalanib jadval shaklida jamlash va ularni tartiblab joylashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, materik va okeanlarning iqlim mintaqalari hamda tabiat zonalari mavzularidagi ma'lumotlardan foydalanib yozuvsiz xaritaga ulardagi asosiy ma'lumotlarni tushirib chiqishi ma'lumotlarni yodda qolishida katta yordam beradi. "Toifalash" grafik organayzeri talabalarni o'rganilayotgan mavzuning muhim xususiyat va jihatlarini aniqlash, ma'lumotlarni umumlashtirishga o'rgatadi. Uni qo'llashda talabalarda mantiqiy fikrlash, muhim xususiyatlarni yorituvchi ma'lumotlarni

muayyan tizimga keltirish ko'nikmalari shakllanadi. Bir turdagi ma'lumotlarni jamlab jadval shakliga keltirib o'rganish interfaol metodi yangilik bo'lmasa ham hozirda ushbu metoddan foydalanuvchilar soni kamayib bormoqda bunga sabab esa dars vaqtida bu metod biroz ko'p vaqtni olishi hisoblanadi.

Mustaqil ishlar xususiy - didaktik maqsadining ikkinchi tipi - o'zlashtirilgan axborotlarni xotirada qayta ishlash, tipik vazifalarni, ya'ni bilishning ikkinchi bosqichini bajarishga qaratilgan bilimlarning shakllanishidan iborat. Bu maqsadga idrok qilinadigan masalalarni yechish chogida o'quvchilardan tanlab olingan dalillarni tavsiflash asosida ob'ektlar va hodisalarni aniq bayon qilish yoki o'rganilayotgan ob'ekt va hodisalarning o'zgarishi sababini asoslash va uni ifodalash orqali erishish mumkin. Ikkala holda ham o'quvchilar ilgari egallagan, shakllangan bilimlar tizimini to'g'ri jalb qila olish va faollashtira olish asosida bajarishlari lozim. O'quvchilarning bilish [idrok qilish] faoliyati avval o'zlashtirilgan o'quv axborotining mazmuni va tuzilmasini qayta ishlash, qisman qayta loyihalash va yangilashdan iborat bo'ladi. Bunday qayta loyihalash yangilash tavsif qilinayotgan ob'ektni tahlil qilish, berilgan vazifani turli yo'llar bilan bajarish, ulardan eng to'g'ri yoki mantiqiy izchiligini to'ish va yechish usullarini tanlash orqali amalga oshiriladi. O'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan ishlarning bu tipida mansub ishlarda Vazifalarning hal qilinish g'oyasi e'lon qilinib, o'quvchilardan ushbu g'oyani rivojlantirish va konkret sharoitga tatbiq etish talab qilinadi. O'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan ishlar xususiy-didaktik maqsadining uchinchi tipi - tipik bo'lmagan vazifalarni bajarish davrida shakllanadigan bilimlardan iboratdir.

REFERENCES

1. Turaqulov. E.X., G'ofurov. A.T., «Umumiy biologiya» Toshkent 1995 yil
2. J.O. Tolipova, A.T. G'ofurov. Biologiya o'qitish metodikasi. Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. — T.: Moliya-iqtisod, 2007.
3. N. Sayidaxmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Moliya, 2003.
4. Alimqulov N.R. Abdimurotov O.U. Yandasheva G. Sobirov E. "Umumta'lim maktablarida geografiya darslarini o'qitishda kartografik texnologiyalardan foydalanish". Farg'ona vodiysida tabiatdan foydalanish va muhofaza qilishning dolzarb muommolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Namangan, 6-7-iyun 2014-yil. 122-124-bet
5. Abdimurotov O.U. "Tabiiy geografiya kurslarida amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilishda interfaol metodlarning qo'llanishi". Ta'limni axborotlashtirishning zamonaviy interfaol texnologiyalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2015-yil IITom 25-27-bet